

GRADUONIMIYA HODISASINING O'QUV LUG'ATLARIDA IZOHLANISHI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726330>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Alisher Navoiy,
graduonimiya,
“
Muhokamat-ul lug'atayn”,
til, lisoniy-lug'aviy.

ABSTRACT

Ushbu maqolada, Alisher Navoiyning “ Muhokamat-ul lug'atayn” asarida, ikki til imkoniyatlarni qiyoslanishi, tilining ifodalanish imkoniyatlari kengligi, so'zlarninig sinonimligi hamda graduonimiya hodisasi haqiada fikr yuritiladi.

Prezidentimiz Islom Karimov aytganidek: “ Ma'lumki, o'zlikni anglash, avlodlar o'rtasidagi ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi. Jamiki ezgu fazilatli inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili- bu millatning ruhidir” - deb ta'kidlaganlaridek, tilda har bir millatning o'zligi ruhi namoyon bo'ladi.

Bizga ma'lumki, xalqimiz o'zining boy va ko'hna tarixiga, madaniyati va ma'naviyatiga, san'ati va adabiyotiga ega bo'lib, ming yillar davomida shakllanib, rivoj topib kelmoqda. Bunday tarix va merosga ega o'zbek xalqining orzu umidlari, urf-odat va an'analari, qadriyat va qarashlari, madaniyati va ma'naviyati betakror va jozibali tilida yashab, avloddan-avlodga qimmatli meros tarzida o'tib kelmoqda. Biz yoshlar ana shu meroslarni ko'z qorachig'imizdek asrashimiz kerak.

Hammamizga ma'lumki, o'zbek tili juda boy va keng imkoniyatlarga ega bo'lib, shu

bilan birga, juda qadim va boy tarixga ham ega hisoblanadi. Shu sababli ham tilimizning ildizlarini juda qadim zamonlardan izlamoq darkor.

Darajalanish muammosini biz juda qadimdan o'rganilib kelingan deyoymasakda, lekin bu masalaga qisman Alisher Navoiyning “ Muhokamat-ul lug'atayn” asarida ham uchramiz. Bu asarda bobokalonimiz ikki til imkoniyatlarni qiyoslab o'rgangan desak ham bo'ladi. Ulug' o'zbek shoiri Alisher Navoiy o'zbek tilining ifoda imkoniyatlari kengligini dalillash uchun “yig'lamoq” fe'lining va boshqa so'zlarning sinonimlarini tahlil qilish, fors-tojik tili so'zlari bilan qiyoslashning o'zi darajalanish hodisasi bilan ijod ahllari hamisha qiziqqanlarini tasdiqlaydilar.

Graduonimiya (ma'noviy darajalanish)ni so'zlararo ma'noviy munosabatlarning alohida bir turi sifatida o'rganish 80- yillarning oxirlaridan boshlandi.

Tilshunoslikda graduonimiya soʻzlararo maʼnoviy munosabatlarning alohida bir koʻrinishi sifatida ajratilguniga qadar, belgini darajalab ifodalovchi soʻzlar sirasi sinonimlar doirasida oʻrganilar edi.

Oʻzbek tilining sinonimlar lugʻatida maʼnosi darajalanuvchi soʻzlar koʻp hollarda sinonimlar sirasida berilar edi. Albatta, graduonimiya hodisasi maxsus - ajratilmagach, maʼnosi darajalab koʻrsatuvchi soʻzlar koʻp holatda turli sinonimik uyalar ichiga tarqatilib yuborilgan. Buning haqqoniy sabablari ham mavjud edi. Chunki sinonimlar maʼnosi bir-biriga yaqin boʻlgan soʻzlarni oʻz ichiga oladi.

Lugʻaviy birliklar oʻzaro manoviy munosabatga koʻra maʼlum bir darajalanish qatorlarini hosil etish tilshunosligimizda bizga uzoq yillardan maʼlum va buning eng yorqin namunasi “oʻrta” soʻzini oʻz ichiga olgan soʻzlar qatoridir.

Katta-oʻrta-kichik, baland-oʻrta-past,

Yosh-oʻrta-qari, uzun-oʻrta-qisqa

Uzoq-oʻrta-yaqin

Maʼlumki “oʻrta” soʻzi bilan ifodalanadigan belgi xususiyat tom maʼnoda oʻrtalik,oraliq,yaʼni ikki bir-biriga zid (katta-kichik,yoʻgʻon-ingichka,semiz-oriq) belgi oraligʻidagi belgi-holatni koʻrsatadi. “Oʻrta” soʻzli uchliklar qatorida (katta-oʻrta-kichik,keng-oʻrta-tor)darajalanishni sezish qiyin ,chunki bunday ikki bir biriga zid belgi oraligʻidagi belgi yoki holat nazarda tutiladi.Lekin oʻrta soʻzli uchliklarni zid belgilar asosida emas ,maʼlum bir belgining “kam-koʻp-juda koʻp” “yoʻq-kam-koʻp” sifatida fahimlash ham mumkin va bunda oʻrta soʻzli uchliklarda maʼnoviy darajalanishning mavjudligini sezish mumkin.

Buyuk mutafakkir bu soʻzlarni barchasini bir umumiy maʼno – iztirob chekib, uni ifodalash maʼnosi atrofiga birlashishini va “inkirmak”dan (yaʼni iztirob chekib juda past ovozchiqaribʻ ich-ichidan yigʻlamoq) “hoy-hoy yigʻlamoq” (baland ovoz bilan oshkora va uzoq yigʻlamoq”) soʻziga tomon belgi darajasining oʻsib borishini taʼkidlaydi. Buni yorqin misollar bilan dalillaydi:

20) Charx zulmidaki, boʻgʻzimni qirib yigʻlarmen, Igurur charx kibi inchkirib yigʻlarmen.

Maʼnosi: Charx zulmi ostida boʻgʻzimni qirib yigʻlayman, ingrayotgan charxga oʻxshab gʻingʻillab yigʻlayman.

2) Istasam davr ahlidin ishqingni pinhon aylamak, Kechalar gah ingramakdur odatim, gah singramak.

Maʼnosi: Odamlardan ishqimni yashirishni istayman, shuning uchun odatim goh ingramoq, goh singramoq.

3) Zohid ishqin desaki, qilgʻay foshʻ Yigʻlamsinuru koʻziga kelmas yosh.

Maʼnosi: Zohid oʻz ishqini izhor qilganda yigʻlamsiraydi-yu, lekin koʻziga yosh kelmaydi. Uning sevgisi qalbaki demak.

4) Ul oyki kula-kula qirogʻlatti men, Yigʻlatti demayki, siqtatti meni.

Maʼnosi: Ul oy yuzli kulgi bilan meni asr qildi, meni nafaqat yigʻlatti, balki siqtatti

5) Ishim togʻ uzra har yon ashk selobini surmakdur

Firoq oshibudin har dam budud yangligʻ oʻkirmakdur,

Maʼnosi: Uning ishqida mening ishim koʻzdan qon yoshlarni oquzmoq, ayriliq azobida har dam bulut kabi oʻkirib yigʻlamoqdir. 6) Navoiy, ul gul uchun hoy-hoy yigʻlama koʻp,

Ki ha deguncha ne gulbun, ne gʻuncha, ne gul bor

Ma'nosi: ey, Navoiy bu bevafo gul uchun ko'p hoy-hoy yig'lama, chunki ha deguncha na gulbuta, na g'uncha, na gul qoladi.

Bu so'zlar orasidagi ma'noviy farqni izohlash maqsadida keltirilgan misollar o'zining mukammalligi bilan diqqatga sazovordir. Keltirilgan misollardan shu narsa yaqqol ko'rinib turibdiki, "o'kirmak", "hoy-hoy yig'lamoq" so'zlari yig'I holatining kuchli darajasini ko'rsatmoqda.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Alisher Navoiy ongli ravishda ema guruh so'zlarni ma'no darajalanish asosida birlashishini ko'rsatadi. Bu buyuk so'z san'atkorining faqat "Muhokama-tul-lug'atayn" asarida maxsus ajratgan so'zlardan bir misol edi. Agar o'zbek she'riyati sultoni g'azallarini ma'noviy darajalanish nuqtai nazaridan o'rganishni oldimizga maqsad qilib qo'ysak, bunday so'zlar qatori bir necha yuzga yetishi va shoir ongli ravishda darajalanuvchi so'zlarni ishlatib, mubolag'a sohasida maxsus badiiy san'at yaratganining guvohi bo'lsak kerak.

Ko'rinadiki, Alisher Navoiy asarlarida darajalanuvchi so'zlardan foydalanish san'ati mavzusi bir necha tadqiqotlar manbai bo'la oladi.

So'zlar orasidagi ma'noviy darajalanishni boshqa tilshunoslar ham qayd etishgan. Bu tilshunoslar fikrlari M.Fayzullayevning ishida ancha mufassal tahlil etilgan. M. Fayzullayev ishida so'zlarda ma'no darajalanish xususida J.Lokk, L.N Tolstoy, E. Sepir, D. Bolinjer, R. Safarova va boshqa tadqiqotchilarninig lug'aviy ma'noda darajalanish xususidagi mulohazalari atroflicha tahlil etilgan.

So'z ma'nolarida darajalanishni alohida muammo ekanligi R.Jabborova, S.G'iyosov va M.Narziyeva ishlarida ko'rilgan.

Graduonimik qatordagi so'zlar qandaydir bir sema bilangina emas, balki bir-biriga aloqador bo'lgan bir necha semalar va uslubiy bo'yoqlar bilan ham darajalana oladi.

Gradunomiya hodisasi bu sememalar asosiy semalaridagi gradasiyali farqlanuvga tayanadigan hodisa hisoblanadi. Bu hodisani sinonim bilan farqlab o'rganadigan bo'lsak, sinonimlarda asosiy narsa ma'nolarning tengligi bo'lsa gradunomiyalarda esa teng emasligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun ham sinonimlar biri o'rnida biri qo'llanish, mumkin bo'lsa, asosiy emantic e gradunomik qatorda bunday qilib bo'lmaydi. Sinonimiya, asosan, so'zning ma'no tarkibidagi ifoda va vazifa semalari orasidagi farqlarga tayansa, gradunomik lug'aviy paradigmalarni ajratish so'zlarni atash, nomlash semalar tarkibidagi miqdoriy ko'rsatkichlar bilan aloqador bo'lgan sifat farqlari semalariga tayanib ajratadi. Shuning uchun gradunomik qatordagi yondosh so'zlar sinonimik munosabatlarga kirisha oladi.

O'zbek tilida ilk gradunomik qatorni Alisher Navoiy asarlarida "yig'lamoq", "bezanmoq", "tamshimoq" va shukabi bir qancha so'zlar qatorida ajratgan edi. Bu so'zlar orasidagi ma'no farqlarni o'zining "Muhokamat-ul lug'atayn" asarida go'zal misollar bilan yaqqol ajratib ko'rsatib beradi.

References:

1. Karimov I.A. "Buyuk ajdodlarimizga ehtirom." O'zbekiston ovozi. -2004 yil. -20 aprel
2. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. -T.: O'zbekiston, 2011.

3. Karimov I. A. O'zbek xalqi hech hachon, hech kimga qaram bo'lmaydi. T. 13. – T.: O'zbekiston, 2005.
4. Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir.-T. 3. – T.: O'zbekiston, 1996.
5. Karimov I.A Adabiyotga e'tibor – ma'naviyatga, kelajakga e'tibor.-T.: O'zbekiston, 2009.
6. Karimov I.A “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch”.-T.: O'zbekiston, 2008.
7. Bafoyev B. Navoiy asarlari leksikasi.-Toshkent: Fan, 1983. 182b
8. Begmatov E. hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari.-Toshkent: fan, 1985.-200b